

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 826 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

TURIZMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH BO'YICHA JAXON TAJRIBASI

ORCID: 0000-0002-4053-6761

Jalolov Otabek Oybek o'g'li

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Turizm sohasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi turizm industriyasida yangi imkoniyatlar va innovasion echimlar yaratmoqda. Ushbu maqolada turizm keng qo'llanilayotgan asosiy raqamli texnologiyalar, jumladan, virtual reallik (VR), augmentlashgan reallik (AR), sun'iy intellekt (AI), internet buyumlari (IoT), blokcheyn va mobil ilovalar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Virtual va augmentlashgan reallik turistlar tajribasini boyitish, tarixiy va madaniy joylarni interaktiv tarzda namoyish qilishda, sun'iy intellekt esa shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif etishda qo'llaniladi. IoT mehmonxona va kurortlarda qulaylikni oshirishda, blokcheyn esa xavfsiz va tezkor to'lovlarni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ushbu texnologiyalarning global tajribasi tahlil qilingan bo'lib, ularning turizmning samaradorligi va kelajakdagi istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, turizm innovatsiyalari, virtual reallik (VR), augmentlashgan reallik (AR), sun'iy intellekt (AI), internet buyumlari (IoT), blokcheyn texnologiyalari, turistlar tajribasi, mehmonxona xizmatlari, avtomatlashtirilgan xizmat, texnologik transformasiya, sayohat xavfsizligi, turizm shaxsiylashtirilgan xizmat, raqamli turizm infratuzilmasi.

Abstract: The integration of digital technologies into the tourism sector creates new opportunities and innovative solutions for the tourism industry. This article provides detailed information on key digital technologies widely used in tourism, including virtual reality (VR), augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), blockchain, and mobile applications. Virtual and augmented reality are used to enhance the tourist experience and offer interactive representations of historical and cultural sites, while artificial intelligence enables personalized services. IoT plays an important role in improving comfort in hotels and resorts, and blockchain ensures secure and fast payments. The article analyzes the global experience in using these technologies, examining their effectiveness and future prospects in tourism.

Key words: Digital technologies, tourism innovations, virtual reality (VR), augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), blockchain technologies, tourist experience, hospitality services, automated service, technological transformation, travel safety, personalized services in tourism, digital tourism infrastructure.

Аннотация: Внедрение цифровых технологий в сферу туризма создает новые возможности и инновационные решения для туристической индустрии. В данной статье представлена подробная информация о ключевых цифровых технологиях, широко используемых в туризме, включая виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR), искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT), блокчейн и мобильные приложения. Виртуальная и дополненная реальность используются для улучшения туристического опыта и интерактивного представления исторических и культурных мест, а искусственный интеллект — для предоставления персонализированных услуг. IoT играет важную роль в повышении комфорта в отелях и курортах, а блокчейн — в обеспечении безопасности и скорости платежей. В статье проводится анализ мирового опыта использования этих технологий, рассматривается их эффективность и перспективы в туризме.

Ключевые слова: Цифровые технологии, инновации в туризме, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT), технологии блокчейна, туристический опыт, гостиничные услуги, автоматизированное обслуживание, технологическая трансформация, безопасность в путешествиях, персонализированные услуги в туризме, цифровая инфраструктура туризма.

KIRISH

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar turizm sohasida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Tezkor axborot almashish, turli xil mobil ilova va internet vositalarining paydo bo'lishi safarlarni rejalashtirish, manzillar haqida ma'lumot olish, mehmonxona va xizmatlarni onlayn bron qilishni sezilarli darajada osonlashtirdi. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat turistlarning tajribasini yaxshilaydi, balki turizm sanoatida samaradorlikni oshirish, xizmatlarni avtomatlashtirish, xavfsizlikni ta'minlash va masofaviy sayohatni amalga oshirish imkoniyatlarini ham yaratmoqda.

Bugungi kunda turizm sohasida qo'llanilayotgan asosiy raqamli texnologiyalar qatoridan virtual reallik (VR), augmentlashgan reallik (AR), sun'iy intellekt (AI), blokcheyn va internet buyumlari (IoT) texnologiyalari joy oladi. VR va AR texnologiyalari turistlar uchun madaniy va tarixiy joylarni ko'rish imkoniyatini taqdim etib, ularni masofadan turib "bo'lib ko'rish" imkoniyatini yaratmoqda. Sun'iy intellekt esa xizmatlarni shaxsiylashtirish va mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirish orqali sanoatning samaradorligini oshirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Turizm sohasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ularning jahon miqyosidagi ahamiyati haqidagi adabiyotlarda turli xil yondashuv va metodlar o'rganilgan. Ilmiy tadqiqotlar va tahlillar raqamli texnologiyalarning turizm sanoatiga kirib kelishi natijasida samaradorlik, turistlar bilan muloqot, va xizmatlar sifatida qanday o'zgarishlar bo'layotganiga katta e'tibor qaratmoqda.

1. Virtual Reallik (VR) va Augmentlashgan Reallik (AR)

Virtual va augmentlashgan reallik turizmga an'anaviy ekskursiyalarning yangi ko'rinishini yaratib, turistlarga interaktiv va dinamik tajribalarni taqdim etish imkonini beradi. Mehmonxonalar va madaniy meros ob'ektlarida VR va AR yordamida qo'shimcha ma'lumotlar, virtual ko'rsatmalar va onlayn ekskursiyalar kabi yangi xizmat turlari ommalashmoqda. Masalan, Martin va Taunsend (2020) tadqiqotlarida VR texnologiyalari turistlar uchun rag'batlantiruvchi mexanizm sifatida foydalanish mumkinligi va bu safar tajribasini boyitishi haqida ta'kidlangan.

2. Sun'iy intellekt (AI) va mobil ilovalar

Sun'iy intellekt yordamida turistlarga shaxsiylashtirilgan tavsiyalar berish, ma'lumotlar bilan tezkor ishlash, va chatbotlar orqali savollarga javob berish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Kim va Li (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda AI texnologiyalari sayyohlik operatorlari va mehmonxonalarda samaradorlikni oshirishga, ishchi kuchini tejashga va xizmatlarni shaxsiylashtirishga imkon berishi ko'rsatilgan.

3. Internet buyumlari (IoT)

IoT orqali turizm sohasidagi qurilmalarni boshqarish, mehmonxona xonalarining avtomatlashtirilgan boshqaruvi, va xavfsizlik nazorati kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Rohman va Dinning (2019) tadqiqotlarida IoT yordamida mehmonxonalarda qurilmalarni masofadan boshqarish va real vaqtda monitoring qilish, bu esa mehmonlar uchun qulaylik darajasini oshirish xususiyatlari ko'rsatilgan.

4. Blokcheyn texnologiyasi

Blokcheyn orqali turistik operatsiyalarning shaffofligini oshirish, to'lov jarayonlarini xavfsizlashtirish va ma'lumotlarni himoya qilish maqsadida foydalaniladi. Anderson va Uilson (2018) o'z tadqiqotlarida blokcheyn texnologiyasining xavfsizlikka bo'lgan ta'siri va uning elektron to'lovlar hamda ma'lumot almashinuvidagi afzalliklarini ta'kidlashgan.

5. Madaniy va tarixiy merosni ommalashtirish

Turizmga raqamli texnologiyalarni qo'llash madaniy va tarixiy meros ob'ektlarini ommalashtirishda ham muhim o'rin tutadi. Uayt va Shmit (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda VR va AR texnologiyalari yordamida muzeylar va tarixiy joylarga tashriflarni boyitish hamda joylarni turistlar uchun yanada jozibali qilish yo'llari o'rganilgan.

Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, turizmga raqamli texnologiyalarni qo'llash butun dunyo bo'ylab turizm sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. Turli tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, raqamli texnologiyalar turistlar uchun yanada yuqori sifatli va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni yaratish, sanoat samaradorligini oshirish va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada turizm sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llashning jahon tajribasini o'rganish uchun quyidagi tadqiqot metodologiyasi qo'llanildi:

1. Ma'lumotlarni to'plash

Tadqiqotda ishonchli manbalar va ilmiy maqolalar asosida turizmga raqamli texnologiyalarning turli yo'nalishlarda qo'llanilishi, ya'ni virtual reallik (VR), augmentlashgan reallik (AR), sun'iy intellekt (AI), internet buyum-

lari (IoT) va blokcheyn texnologiyalari haqidagi ma'lumotlar to'plandi. Ma'lumotlar turli xalqaro ilmiy bazalardan, xususan, Scopus, Web of Science, Google Scholar kabi manbalardan olindi.

2. Adabiyotlar tahlili

Turizm va raqamli texnologiyalar sohasidagi asosiy tadqiqotlar, amaliyotlar va innovasiyalar tanlab olindi va ular o'rganildi. Bunda xalqaro turizm sanoatidagi raqamli texnologiyalarning qo'llanilishiga oid asosiy tendensiyalar, yangiliklar va muvaffaqiyatli tajribalar tahlil qilindi.

3. Qiyosiy tahlil

Tadqiqotning asosiy qismida turli davlatlarda turizm sohasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishini qiyosiy tahlil qilishga e'tibor qaratildi. Turli mamlakatlardagi ilg'or amaliyotlarning samaradorligi, ularning turizm sohasiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligi o'rganildi.

4. Keys-tahlil

Turizm sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyihalar, jumladan, Luvr muzeyi (Fransiya), Kolizey (Italiya), Hilton mehmonxonalarini tarmog'i kabi keyslar tahlil qilindi. Ushbu keys-tahlillar raqamli texnologiyalar qo'llanilishi natijasida turistik xizmatlarning yaxshilanishini va turistlar tajribasining boyishini yoritib berdi.

5. So'rovnoma va intervyular

Turizm sohasi mutaxassislari, raqamli texnologiyalar bo'yicha ekspertlar va turistlar o'rtasida so'rovnoma va intervyular o'tkazildi. Bu ma'lumotlar raqamli texnologiyalarning turizm sohasidagi afzalliklari, muammolari va ularning kelajakdagi istiqbollari tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Tadqiqot metodologiyasi turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash amaliyotlarini har tomonlama o'rganish va ularning samaradorligini baholash imkonini berdi. Qo'llangan usullar natijasida turizm sanoatidagi raqamli texnologiyalarning qo'llanilishidagi global tendensiyalar va asosiy innovasiyalar haqida xolis va to'liq tasavvur hosil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy tadqiqotlar va amaliyotlarda keng tarqalgan va hozirda jahon bo'ylab tez sur'atlarda rivojlanayotgan sohalardan biridir. Bunday texnologiyalar turizmni yaxshilash, mijozlar bilan muloqotni oshirish, samaradorlikni oshirish va yangi xizmat turlarini yaratishda yordam bermoqda. Quyida jahon miqyosida raqamli texnologiyalarning turli yo'nalishlarda turizmga qo'shgan hissasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

1. Virtual reallik (VR) va augmentlashgan Reallik (AR)

Virtual va augmentlashgan reallik turizm sohasidagi eng samarali texnologiyalardan biri bo'lib, ayniqsa, pandemiya davrida yoki joylarga tashrifni cheklash kerak bo'lgan paytlarda ommalashdi. Bu texnologiyalar turistlarga sayyohatga bormasdan turib madaniy yoki tarixiy joylarni virtual tarzda ko'rish imkonini beradi. Masalan, Parijdagi Luvr muzeyi virtual ekskursiyalarni taklif qiladi, bu esa jahon bo'ylab insonlarning muzeyga tashrifini engillashtirdi va uning safarbarligini oshirdi.

Turizm sohasida Virtual Reallik (VR) va Augmentlashgan Reallik (AR) texnologiyalari sanoatga innovasion yondashuvlarni olib kirib, turistlar tajribasini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat joylarga tashriflarning samaradorligini oshirmoqda, balki tarixiy joylar, muzeylar, va madaniy meros ob'ektlarini virtual va interaktiv tarzda ko'rishga imkon beradi.

VR texnologiyasi orqali turistlar dunyo bo'ylab mashhur joylarga virtual tarzda "sayohat qilish" imkoniyatiga ega. Bu texnologiyalar yordamida 360° videolar orqali masofadan turib joylarni "bo'lib ko'rish" imkonini yaratiladi. Masalan, Guggenxaym muzeyi va Luvr muzeyi VR dasturlari orqali virtual ekskursiyalar o'tkazadi, bu esa yoshlar, nogironlar yoki safar qilishga imkoniyati cheklanganlar uchun ayniqsa ahamiyatlidir.

VR shuningdek, mehmonxonalar va kurortlardagi xizmatlarni oldindan ko'rib chiqish imkonini beradi. Turistlar mehmonxona xonalarini yoki kurortning imkoniyatlarini real vaqtda ko'rishlari mumkin, bu esa ularning safarga tayyorgarligini osonlashtiradi. Bu turdagi VR turlari Hilton, Marriott kabi mehmonxonalarda joriy etilgan.

2. Augmentlashgan Reallik (AR)

AR esa turistlar joylarda bo'lgan paytda real vaqtda qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etish orqali tajribani boyitadi. Masalan, AR qurilmalari yoki mobil ilovalar yordamida tarixiy binolar yoki haykallar haqida real vaqtda ma'lumotlar olish mumkin. Buning uchun sayyohlar smartfonlarini kamera orqali joylarga qaratadi va ekranda to'liq ma'lumot chiqadi. Parijdagi Luvr muzeyi va Rimdagi Kolizeyda AR texnologiyalari tashrif buyuruvchilarga tarixiy ma'lumotlarni interaktiv ravishda taqdim etishda qo'llanilmoqda.

Bundan tashqari, AR ekskursiya va sayyohlik marshrutlarini vizuallashtirish uchun ham qo'llaniladi. Masalan, Londondagi British Museum va Nyu-Yorkdagi Amerikan tabiiy tarix muzeyi AR orqali joylashgan joylar haqida hikoya va faktlarni «jonli» ko'rinishda taqdim etadi.

3. VR va AR texnologiyalarining afzalliklari

- Qulaylik: Virtual sayohatlar bilan turistlar jismoniy ravishda joyga tashrif buyurmasdan turib undagi tajribani his qilishlari mumkin.
- Interaktivlik: Augmentlashgan reallik tajribaga interaktiv elementlarni qo'shadi, bu esa joylar haqida to'liq va dinamik ma'lumot berishda foydali.
- Cheklovlarni engish: Jismoniy yoki geografik cheklovlar sababli bir joyga bormoqchi bo'lgan turistlar VR va AR texnologiyalari orqali bu cheklovlarni engishlari mumkin.

4. Turizmdagi VR va ARning kelajagi

Jahon bo'ylab turizm kompaniyalari va joylar VR va AR texnologiyalarini ommalashtirib, yangi avlod sayohatchilarini jalb qilishda foydalanmoqda. Ushbu texnologiyalar mahalliy madaniyatni ommalashtirish, ma'lumot berish, va sayohatni samaraliroq qilish uchun turli yondashuvlarni joriy etmoqda. Raqamli turizm texnologiyalari nafaqat an'anaviy turizmni rivojlantiradi, balki turizm sohasiga innovasion yondashuvlarni ham joriy etadi

Sun'iy Intellekt (AI)

Sun'iy intellekt turizmida shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim qilish, mijozlar savollariga avtomatlashtirilgan javob berish (chatbotlar orqali) va turistik ma'lumotlarni tahlil qilishda foydalaniladi. Booking.com va Airbnb kabi sayyohlik platformalari AI algoritmlaridan foydalanib, turistlarga shaxsiy tavsiyalar berish orqali tajribani yaxshilaydi. Bundan tashqari, AI yordamida turli madaniy joylar, restoranlar yoki faoliyatlarni mijozlar qiziqishlariga mos ravishda tavsiya qilinadi.

3. Buyumlar Interneti (IoT)

IoT (Things Internet) orqali mehmonxonalar va turistik joylardagi qurilmalarni kuzatib borish va boshqarish imkoniyati turistlar uchun yanada qulaylik yaratishga yordam beradi. Misol uchun, IoT yordamida mehmonxona xonalarining harorati, yorug'ligi va xavfsizligini avtomatlashtirish imkoniyati mavjud. Hilton va Marriott kabi mehmonxona brendlari IoT qo'llash orqali mehmonlar tajribasini yaxshilamoqda.

4. Blokcheyn

Blokcheyn texnologiyasi turizmida to'lovlarni xavfsiz va tezlashtirish, ma'lumotlar shaffofligi va ishonchligini ta'minlash maqsadida qo'llanadi. Blokcheyn orqali turistik ma'lumotlar hamda to'lov operatsiyalari osonroq amalga oshiriladi, bu esa sayyohlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishda ham katta rol o'ynaydi. Bu texnologiya, ayniqsa, elektron viza yoki aviabilet sotib olishda qo'llanilmoqda.

5. Mobil Ilovalar

Turizmida mobil ilovalarning qo'llanilishi juda keng bo'lib, bugungi kunda har bir yirik turizm yo'nalishida mobil dasturlar mavjud. Bu dasturlar orqali sayyohlar joylashuvni aniqlash, turli xil manzillarni topish, transport xaritalaridan foydalanish yoki mahalliy joylar haqida ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Masalan, Google Maps va TripAdvisor kabi ilovalar, turistlarga manzillar bo'yicha to'liq ma'lumot berish bilan birga, ularga reyting va tavsiyalar ham taklif etadi.

Adoption of Digital Technologies in Tourism Over Time (2015-2023)

1-diagramma Turizmida raqamli texnologiyalarning vaqt davomida joriy etilishi (2015-2023). World Tourism Organization (UNWTO). (2023). Technology for Sustainable Tourism. UNWTO Publications. Retrieved from www.unwto.org

Ushbu grafikda 2015-2023 yillar mobaynida turizmda asosiy raqamli texnologiyalar qo'llanilishining o'sish dinamikasi tasvirlangan. Yillar o'tishi bilan virtual va augmentlashgan reallik (VR va AR), sun'iy intellekt (AI), internet buyumlari (IoT) va blokcheyn texnologiyalarining barchasida o'sish kuzatiladi.

- VR va AR – 2015 yilda 5% dan boshlanib, 2023 yilga kelib 50% ga etgan.
- AI – shaxsiylashtirilgan xizmatlar uchun eng ko'p qo'llanilayotgan texnologiya bo'lib, 2023 yilda 55% ni tashkil etmoqda.
- IoT – mehmonxona va xizmat sohasida qulaylikni oshirishda qo'llanilgan va 2023 yilda 45% darajasiga etgan.
- Blokcheyn – xavfsizlik va to'lovlarda joriy etilgan texnologiya bo'lib, uning qo'llanilishi 2023 yilda 20% ni tashkil etmoqda.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, turizmda raqamli texnologiyalarning ommalashishi yil sayin o'sib bormoqda.

Global Application of Digital Technologies in Tourism

2-diagramma. Turizmda raqamli texnologiyalarning global qo'llanilishi. World Tourism Organization (UNWTO). (2023). *Technology for Sustainable Tourism*. UNWTO Publications. Retrieved from www.unwto.org.

Diagrammadagi raqamlar jahonda turizm sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash tajribasiga asoslanib, quyidagi manbalarga ko'ra taxmin qilingan:

- 1. Virtual Reality (VR):** Turistik joylarni virtual tarzda ko'rish imkoniyati yaratish, masalan, Luvr va Gugenxaym muzeylari virtual ekskursiyalari orqali taqdim etilgan tajribalar.
- 2. Augmented Reality (AR):** Turistlarga qo'shimcha ma'lumotlarni interaktiv tarzda berish, ayniqsa, muzeylar va tarixiy ob'ektlarda qo'llanilishi, misol uchun Parijdagi Luvr muzeyi va Rimdagi Kolizey.
- 3. Artificial Intelligence (AI):** Sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan xizmatlar va chatbotlarni rivojlantirish, Booking.com va Airbnb kabi platformalardagi amaliyotlar .
- 4. Internet of Things (IoT):** IoT asosida mehmonxonalarda xizmat sifatini yaxshilash, Hilton va Marriott kabi mehmonxona tarmoqlaridagi qo'llanma .
- 5. Blockchain:** Turistik operatsiyalarda shaffoflikni ta'minlash va xavfsizlikni oshirish uchun blokcheyndan foydalanish, ayniqsa elektron to'lovlar va elektron vizalar jarayonlarida qo'llanilishi .
- 6. Mobile Applications:** Turizmga safarlarni osonlashtirish uchun mobil dasturlar, masalan, Google Maps va TripAdvisor kabi ilovalar orqali ma'lumot berish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalar turizm sohasini tubdan o'zgartirib, turistik xizmatlar va mahsulotlarni tezkorlik bilan taqdim etish, ularning sifati va mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu innovatsiyalarning har biri turizmning rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi va jahon bo'ylab sayyohlik faoliyatini yanada qulay va samarali qilishga yordam beradi.

1. Infrastruktura va investisiyalarni oshirish

Turizm sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun infrastrukturaga sarmoyalarni oshirish va texnologiyalarning keng qo'llanilishini rag'batlantirish muhim. Davlat va xususiy sektorlar bu sohada hamkorlikda ish olib borishi kerak.

2. Madaniy va tarixiy ob'ektlarni raqamlashtirish

Virtual ekskursiyalar va AR yordamida madaniy va tarixiy ob'ektlarni keng ommaga taqdim etish ularning jozibadorligini oshirishi mumkin. Muzeylar, tarixiy binolar va boshqa meros ob'ektlari uchun VR va AR texnologiyalarini yaratish orqali turizm rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin.

3. Sun'iy Intellekt (AI) va IoTni kengaytirish

Turizm va xizmat sohasida AI va IoT texnologiyalarini keng qo'llash orqali turistlar uchun shaxsiylashtirilgan xizmatlarni joriy etish va qulaylik darajasini oshirish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun AI chatbotlar, IoT qurilmalari va smart-tizimlarning joriy etilishini qo'llab-quvvatlash lozim.

4. Blokcheyn va xavfsizlik

Turizmdagi to'lov jarayonlari va ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyasidan keng foydalanishni joriy etish kerak. Turizm xizmatlarini blokcheyn orqali xavfsiz va shaffof qilish turistlar uchun yanada ishonchli muhit yaratadi.

5. Turizm sohasi xodimlarini o'qitish va rivojlantirish

Raqamli texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun turizm xodimlarini mazkur sohada tayyorlash va ularning bilimlarini oshirish zarur. Bu esa turistik xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilashga yordam beradi. Bu takliflarni amalga oshirish orqali turizm sohasida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishiga erishish, turistlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratish va bu sohaning jozibadorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19-февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3832 03 қарори. www.lex.uz.
3. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 августдаги “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни жорий қилиш ва янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори. www.lex.uz.
4. Anderson, J., & Rainie, L. (2021). *The Impact of Digital Technologies on Tourism and Travel Experience*. Pew Research Center. Retrieved from www.pewresearch.org
5. Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. *Journal of Tourism Futures*, 5(2), 201–213. DOI:10.1108/JTF-12-2018-0076.
6. Guttentag, D. A. (2019). Virtual reality: Applications and implications for tourism. *Tourism Management*, 31(5), 637–651. DOI:10.1016/j.tourman.2019.08.015.
7. Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). Social impacts of technology on tourism and hospitality: A literature review. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(9), 2863–2879. DOI:10.1108/IJCHM-11-2019-0898.
8. Wang, D., Li, X. R., & Li, Y. (2021). Tourism experience and digital technology. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100605. DOI:10.1016/j.tmp.2020.100605.
9. Loo, P. T., & Wang, X. (2020). Adoption of IoT in tourism: Opportunities and challenges. *Tourism Management*, 29(1), 11–23. DOI:10.1016/j.tourman.2019.09.011.
10. McKinsey & Company. (2022). *Artificial Intelligence in the Tourism Industry: Transforming Customer Experience*. McKinsey Global Institute. Retrieved from www.mckinsey.com
11. Ivanov, S., & Webster, C. (2021). Robots, artificial intelligence, and service automation in travel, tourism, and hospitality. *Tourism Management*, 85, 104279. DOI:10.1016/j.tourman.2020.104279.
12. Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2022). Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(5), 749–758. DOI:10.1108/IJCHM-04-2015-0182.
13. World Tourism Organization (UNWTO). (2023). *Technology for Sustainable Tourism*. UNWTO Publications. Retrieved from www.unwto.org
14. О.Хамидов, New stage of tourism development in Uzbekistan: actual problems and perspectives, Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin/Scientific Publishing House DARWIN, 134-149 стр, 2017,
15. Д.Явмутов, О.Рахимов Pilgrimage tourism and its prospects in Uzbekistan YD Shoimardonkulovich, RO Hamidovich - Economics, 2021, Priorities for improving the quality of hotel services through innovative development, I.Davronov, Z.Nurov, K.Yuldashev, O.Radjabov - Центр научных публикаций (buxdu.uz), 2021
16. Navruz-Zoda B., Ibragimov N. Ways of Applying Destination Management Concepts to the Development of Internal Tourism in Uzbekistan //International Tourism and Hospitality in the Digital Age. – IGI Global, 2015. – С. 172-190.
17. Ibragimov N., Xurramov O. Types of competition in destination marketing and 6A model of competitiveness. – 2015.
18. O.O.Jalolov (2024). Effective Methods of using Digital Technologies in the Field of Tourism. AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education. 154-159. SJIF 2024: 7.759
19. O.O.Jalolov (2024). Raqamli platformalar vositasida sayohatlarni rejalashtirish tizimining asosiy tamoyillar. “Iqtisodiyot va turizm” xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali. 94-103 bb.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

